

Рубрика: агрохимия
УДК 631.452

DOI 10.5281/zenodo.19606722

ДИНАМИКА ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Т. МЫШКОВСКАЯ

Сахалинский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Южно-Сахалинск
e-mail: sakhalin@rosah.ru

Аннотация: представлены результаты анализа мониторинга содержания основных показателей уровня почвенного плодородия на пашне Сахалинской области. В работе проводится сравнительная оценка динамики кислотности почвы и содержания подвижных форм фосфора и калия в условиях недостаточного обеспечения применения агрохимикатов (известковых мелиорантов и минеральных удобрений).

Ключевые слова: плодородие почв, агрохимическое обследование, динамика, кислотность, подвижный фосфор, обменный калий, мелиоранты, минеральные удобрения, Сахалин

ВВЕДЕНИЕ

Почвы Сахалинской области обладают низким естественным плодородием и имеют общие отличительные признаки. Все типы почв характеризуются тяжелым гранулометрическим составом, высокой кислотностью, слабой насыщенностью поглощенными основаниями и низким содержанием основных питательных элементов. Степень минерализации гумуса у них низкая и микробиологическая деятельность развита слабо. Также необходимо отметить, что большинство земельных массивов имеют неправильную конфигурацию, мелкоконтурность и пестроту полей (Ивлев, 1965; Козынюк, 1975).

Но несмотря на сложные природно-климатические условия островного региона производству продукции растениеводства отводится первостепенное значение. В связи с этим в области успешно реализуется ряд мероприятий по повышению плодородия почв. И как один из результатов этих мероприятий регион устойчиво сохраняет лидирующее место по самообеспеченности овощами среди дальневосточных регионов.

При этом, комплексная оценка социально-экономической ситуации в сельском хозяйстве Сахалинской области свидетельствует о том, что сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности на протяжении последних лет не имеют возможности в полном объеме приобретать и вносить средства химизации для воспроизводства плодородия земель согласно научно-обоснованным расчетам потребности сельскохозяйственных культур, в элементах питания.

В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлась сравнительная оценка основных показателей плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Сахалинской области в условиях недостаточного применения агрохимикатов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Зона обслуживания Сахалинского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» включает 12 районов,

расположенных в юго-западной, юго-восточной и центральной части Сахалинской области.

Агрохимическое обследование почв земель сельскохозяйственного назначения проводилось ежегодно в соответствии с утвержденными планами работ. Отбор почвенных образцов осуществлялся согласно ГОСТ 58595-2019, с глубины пахотного горизонта (0-20 см). Одна объединенная проба на пашне отбиралась с 5-7 га, на сенокосах и пастбищах с 10-15 га.

В отобранных образцах определяли: содержание подвижных форм фосфора и калия по методу Кирсанова (ГОСТ Р 54650-2011), pH солевой вытяжки по методу ЦИНАО (ГОСТ 26483-85).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Почвенная реакция среды – один из основных показателей уровня плодородия почвы для большинства сельскохозяйственных культур. Очень важное значение в образовании кислых почв имеют климатические условия. Большое количество осадков и низкая температура, при которой вода слабо испаряется, способствуют выщелачиванию обменных оснований (главным образом Ca, Mg) из почвы и созданию обедненных основаниями кислых почв. Их поглощающий комплекс становится насыщенным водородом и алюминием.

Кислотность почвы, оказывая непосредственное влияние на растения и протекающие в почве биологические, химические процессы, и характер поступления питательных веществ в растения, определяют продуктивность растений, качество и безопасность продукции растениеводства (Шильников и др., 2006).

Применение известковых мелиорантов уменьшает кислотность почв, подвижность вредных для жизнедеятельности растений алюминия, марганца, железа, а также активизирует жизнедеятельность полезных микроорганизмов, при этом существенно изменяется питательный режим почвы и улучшаются ее физические свойства (Авдонин, 1960; Байбеков и др., 2014).

Наибольший объем химической мелиорации в Сахалинской области выполнен в 1986-1990

годы (рис. 1). Средняя доза внесения в эти годы составляла 17 т/га. С 1991 года объемы известкования кислых почв резко снизились и начиная

с 1995 года химическая мелиорация носит эпизодический характер. В 2025 году максимальная норма внесения мелиоранта – 10 т/га.

Рисунок 1. Динамика применения мелиорантов на пашне Сахалинской области по годам, тыс. т

Интенсивное известкование прошлых лет и длительное последствие известковых мелиорантов обусловило относительно стабилизацию почвенной реакции, в связи с чем, резкого увеличения площадей кислых почв не происходило почти на протяжении двух десятилетий (табл.).

Отрицательная динамика в увеличении кислых пахотных почв была отмечена с 2010 года. Также по результатам агрохимического обследования установлено, что за период с 1990 по 2024 год, доля кислых почв увеличилась на 10,7%.

В настоящее время на кислые почвы приходится 24 тыс. га, или 86% от площади пахотных земель

области, в том числе на очень сильнокислые – 4,7; сильнокислые – 8,3; среднекислые – 6,9; слабокислые – 4,3 тыс. га.

Только из-за повышенной кислотности ежегодный недобор урожая в хозяйствах составляет 25-40%.

Для поддержания кислотности почвенной среды на оптимальном уровне необходимо увеличить объёмы внесения известковых мелиорантов на пашне, а также соблюдать очередность известкования: очень сильнокислые (в первую очередь) – сильнокислые – среднекислые – слабокислые (во вторую очередь).

Таблица. Динамика показателей почвенного плодородия пашни Сахалинской области

Показатель	Год											
	1980		1990		2000		2010		2020		2024	
	тыс. га	%										
Кислые почвы – всего:	32,8	92,2	33,0	75,0	24,7	67,1	25,9	83,0	23,3	86,0	24,2	85,7
из них сильно и среднекислые	28,3	79,4	27,0	61,0	17,0	46,2	19,9	64,0	18,9	69,0	19,9	70,5

Продолжение таблицы

Показатель	Год											
	1980		1990		2000		2010		2020		2024	
	тыс. га	%										
с низким содержанием: фосфора	7,8	21,9	7,0	16,0	8,3	22,6	9,0	29,0	7,9	29,2	7,9	28,2
калия	2,2	6,1	1,0	2,0	5,2	14,0	6,5	20,9	5,6	20,7	5,9	21,1

При этом, известкование нужно сочетать с внесением органических и минеральных удобрений для полного удовлетворения растений в питательных веществах.

На рисунке 2 представлена динамика внесения минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади, которая показывает стабильное увеличение до 1990 года (354,0 кг д.в.), а далее наблюдается резкое снижение объема применения минеральных удобрений от 172 (1995 г.) до 66,9 (2025 г.) кг/га действующего вещества, что составляет 48,6 и 18,9%, соответственно.

Снижение объема внесения минеральных удобрений связано с ухудшением финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей области, а также, с повышением стоимости и доставки минеральных удобрений в островной регион.

Необходимо отметить и положительные изменения, происходящие в последние годы (2015-2025 гг.) в динамике внесения объема минеральных удобрений. Так, в 2024 и 2025 годах объем внесения минеральных удобрений увеличился по сравнению с 2000 годом в 1,5 и 1,6 раз, соответственно.

Рисунок 2. Динамика внесения минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ на пашне Сахалинской области по годам, тыс. т

Активное использование химических мелиорантов и минеральных удобрений в период с 1985 по 1990 год (рис. 1, рис. 2) оказало положительное влияние на агрохимические показатели почвы. Исходя из данных таблицы, процентное содержание низких форм подвижного фосфора в 1990 год снизилось на 5,1% от уровня 1980 года. Аналогичная тенденция в этот период прослеживалась и относительно обменного калия. Доля почв с низким содержанием обменного калия стала меньше на 4,1%.

Однако, совершенно противоположная ситуация наблюдается в обеспечении почв пашни элементами питания после снижения объема применения агрохимикатов. Результаты агрохимического обследования 2000-2024 годов показывают значительное увеличение процентного содержания низких форм подвижного фосфора. В период с 1990 по 2024 год доля этих почв в процентном соотношении увеличилась на 12,2%.

Данная закономерность сохранялась и в отношении почв с низким содержанием подвижного калия. Увеличение в данный период составило 19,1% от уровня 1990 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ динамики основных показателей плодородия пахотных почв Сахалинской области за период 1995-2025 гг. выявил устойчивую

негативную тенденцию. Сложившаяся система земледелия, характеризующаяся низкими объемами внесения мелиорантов и минеральных удобрений, не обеспечила сохранение почвенного потенциала на уровне 90-х годов XX века. Агрохимический мониторинг констатирует о снижении всех основных показателей почвы в течении трех последних десятилетий.

Несмотря на некоторый рост применения минеральных удобрений в последние годы, объемы известкования кислых почв остаются критически низкими. Это не позволило нейтрализовать почвенную кислотность, что является основным сдерживающим фактором для эффективного усвоения питательных веществ растениями и воспроизводства плодородия.

Таким образом, наблюдаемое снижение уровня плодородия является прямым следствием дисбаланса в системе применения средств химизации и отсутствия комплексного мелиоративного подхода

Только системный подход, сочетающий химизацию, мелиорацию и агротехнику, позволит перейти от эксплуатации почвенного ресурса к его устойчивому воспроизводству, обеспечивая долгосрочное плодородие и продуктивность пашни Сахалинской области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдонин Н.С. Повышение плодородия кислых почв. М.: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1960. 240 с.
2. Байбеков Р.Ф., Аканова Н.И., Кравченко А.В. Приемы регулирования плодородия почвы и продуктивности картофеля // Плодородие. 2014. № 3. С. 25-28.
3. Ивлев А.М. Почвы Сахалина. М.: Наука, 1965. 115 с.
4. Козынюк В.М. Сельское хозяйство Сахалинской области. Южно-Сахалинск: Сахалинское отделение Дальневосточного книжного издательства, 1975. 192 с.
5. Шильников И.А., Гришин Г.Е., Аканова Н.И., Зеленов Н.А., Темников В.Н. Некоторые аспекты проблемы известкования кислых почв в современных условиях // Нива Поволжья. 2011. № 1 (18). С. 87-92.

DYNAMICS OF SOIL FERTILITY IN THE SAKHALIN REGION

S.T. MYSHKOVSKAYA

Sakhalin branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the results of the analysis of monitoring the content of the main indicators of the level of soil fertility in the arable land of the Sakhalin region are presented. The paper provides a comparative assessment of the dynamics of soil acidity and the content of mobile forms of phosphorus and potassium in conditions of insufficient supply of agrochemicals (lime ameliorants and mineral fertilizers).

Keywords: soil fertility, agrochemical survey, dynamics, acidity, mobile phosphorus, exchangeable potassium, ameliorants, mineral fertilizers, Sakhalin